

MetaDocencia le da la bienvenida a las primeras comunidades latinoamericanas que participan en el proyecto Catalyst

Sabrina López (0000-0003-1572-1815), Melissa Black (0000-0002-5406-2982), Laura Ación (0000-0001-5213-6012)

En 2022 cerramos el año con una excelente noticia: el [proyecto Infraestructura en la nube y entrenamiento en ciencia abierta para comunidades de América Latina y África](#) resultó aprobado para financiación por la [Chan Zuckerberg Initiative](#)! Este proyecto hoy se llama "Catalyst" y les compartimos algunas novedades.

El objetivo principal que nos propusimos junto al resto de las organizaciones del proyecto es crear un servicio comunitario de infraestructura en la nube y ofrecer flujos de trabajo en ciencias biomédicas y de la salud en el Sur Global. Para ello, pusimos a disposición de las comunidades participantes acceso a un JupyterHub, una máquina virtual en la nube con gran capacidad de almacenamiento y cómputo.

Desde MetaDocencia tenemos el rol clave de identificar y contactar comunidades latinoamericanas que puedan beneficiarse de participar de esta prueba piloto. En los últimos meses estuvimos trabajando en contactar más participantes para el proyecto y tuvimos la posibilidad de conocer un poco más sobre su trabajo y tender puentes. Esto es clave para otro proyecto MetaDocente, el [mapeo de comunidades](#).

Les presentamos a UNITEFA, CICADA y GITA porque estamos muy felices de trabajar junto a ellas en esta etapa:

UNITEFA

Es la [Unidad de Investigación y Desarrollo en Tecnología Farmacéutica](#), del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), de Argentina.

El 6 de octubre organizaron una [jornada de Ciencia de Datos](#) para aprender sobre el uso del JupyterHub provisto por el proyecto Catalyst y nociones mínimas de Python. Para ello utilizaron como problema modelo el análisis y construcción de modelos a partir de datos originados en ensayos de fármacos.

Agradecemos a Nicolás Wolovick, director del Centro de Computación de Alto Desempeño de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina (CCAD-UNC), por sus servicios como consultor de MetaDocencia para facilitar el contacto con [esta primera comunidad](#).

CICADA

Es el [Centro Interdisciplinario en Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático de la Universidad de la República](#), de Uruguay. Entre sus objetivos, busca contribuir a la formación de recursos humanos en el área de la Ciencia de Datos de forma interdisciplinaria, en particular en los campos de ecología, bioinformática, biomedicina, entre otros. Actualmente se encuentran configurando el acceso al JupyterHub.

GITA

El [Grupo de Investigación en Telecomunicaciones Aplicadas](#) de la Universidad de Antioquia, en Colombia, es la comunidad más nueva que se sumó al proyecto en 2023. Tienen variadas líneas de investigación donde se destaca el análisis de señales como el habla, la escritura o la caminata para el estudio de enfermedades neurológicas. Agradecemos a Fernando Pérez, Profesor Asociado de Estadística en la Universidad de California, Berkeley y científico en el Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) además de cofundador del [Proyecto Jupyter](#), por hacer el contacto inicial con esta comunidad.

¡Qué orgullo trabajar con estas comunidades y referentes!

¿Qué nos espera en el 2024?

En los próximos meses, además de continuar como nexo entre el servicio de JupyterHub y las comunidades, trabajaremos en el desarrollo y la contextualización de los materiales de las capacitaciones planeadas dentro de Catalyst. Esta contextualización no se limita a una traducción a un español acorde a la región, sino a la inclusión de ejemplos significativos y compatibles con los recursos disponibles para quienes trabajamos y estudiamos en América Latina. Para esto participaremos de capacitaciones sobre la creación de lecciones, junto con la persona que estará trabajando el contenido técnico. De esta manera, la creación de los

contenidos contemplará desde el comienzo la importancia de la contextualización para las comunidades latinoamericanas.

Más Información:

Sobre el proyecto Catalyst

- Narrativa abierta de financiamiento: Modelo de servicio computacional interactivo y colaborativo para comunidades globales:
<https://www.metadocencia.org/post/narrativafinanciamiento/>

Sobre la Jornada de datos de UNITEFA

- Noticia en el portal de UNITEFA:
<https://unitefa.conicet.unc.edu.ar/jornada-de-ciencia-de-datos/>
- Noticia en el portal del CCAD:
<https://ccad.unc.edu.ar/2023/10/23/unitefa-conforma-la-primera-comunidad-del-proyecto-catalyst-en-la-unc-a-traves-del-ccad/>
- Más detalles sobre la propuesta; <https://ccad.unc.edu.ar/files/comentarios.pdf>

¿Te gustó esta publicación? Puedes reutilizarla libremente bajo licencia CC by 4.0, solo tienes que citarla.

Esta es la cita que te recomendamos usar para referenciarla: Sabrina López, Melissa Black, Laura Ación. (2023). MetaDocencia celebra a las primeras comunidades latinoamericanas que participan en el proyecto Catalyst. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10407710>